

АНАЛИЗ СВЯЗИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ЕЁ КАДРОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE PROCESSING INDUSTRY ORGANIZATIONS WITH ITS HUMAN RESOURCES SUPPORT

СЕВАСТЬЯНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,
*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева».*

SEVASTYANOV NIKOLAY SERGEEVICH,
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev.

В статье исследуется характер взаимосвязи инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности с кадровым обеспечением их инновационной деятельности. Определяется сила такой взаимосвязи, которую в зависимости от конкретного фактора влияния в исследуемом периоде можно оценить как заметную или высокую. При помощи линейной регрессии на основе имеющихся статистических данных построены теоретические модели исследуемой взаимосвязи. Качество таких моделей оценено как недостаточное для использования при прогнозировании. Предполагается, что ограничение степени достоверности выведенных теоретических моделей взаимосвязи инновационной активности и факторов влияния, имеющих отношение к кадровому обеспечению инновационной деятельности, объясняется воздействием на инновационную активность организаций обрабатывающей промышленности иных факторов.

The article examines the nature of the relationship between the innovative activity of processing industry organizations and the staffing of their innovative activities. The strength of such a relationship is determined, which, depending on the specific influencing factor in the period under study, can be assessed as noticeable or high. Using linear regression, based on available statistical data, theoretical models of the relationship under study were constructed. The quality of such models is assessed as insufficient for use in forecasting. It is assumed that the limitation in the degree of reliability of the derived theoretical models of the relationship between innovative activity and influencing factors related to staffing of innovative activity is explained by the impact of other factors on the innovative activity of processing industry organizations.

Ключевые слова: *обрабатывающая промышленность, инновации, инновационная активность, кадровое обеспечение, линейная регрессия.*

Key words: *processing industry, innovations, innovative activity, human resources support, linear regression.*

Внедрение инноваций в деятельность предприятий неразрывно связано с широкой номенклатурой факторов, воздействующих на темпы и характер такой имплементации. В настоящий момент круг факторов, влияющих на внедрение инноваций и инновационную активность, охватывает общеэкономические, внутренние и некоторые другие (например, нормативные правовые, инфраструктурные и т.д.). Возможность выделения главного

фактора, оказывающего влияние на уровень инновационной активности, оценивается как затруднительная ввиду того, что уровень инновационной активности является переменной, зависящей от совокупности многих факторов, действующих одновременно. Однако, с другой стороны, воздействие отдельных факторов может быть подвергнуто количественной оценке для установления характера существующей взаимосвязи с уровнем инновационной активности, прогнозирования развития ситуации с течением времени, а также корректировки инновационной политики предприятия и инструментов, обеспечивающих ее воплощение в жизнь.

Особый интерес вызывает анализ взаимосвязи инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности с различными факторами влияния. Обрабатывающая промышленность России на протяжении длительного периода времени является флагманом инновационного развития и инновационной активности. По состоянию на 2022 год инновационная активность предприятия обрабатывающей промышленности составляла 7% [1, с. 209]. При этом в среднем по России вне зависимости от вида экономической деятельности исследуемых организаций инновационная активность в 2022 году составила 5,5% [1, с. 209], по организациям добывающей промышленности – 3,2% [1, с. 209], по организациям иных видов экономической деятельности – не более 3,4% [1, с. 210].

Одним из внутренних факторов, препятствующих инновационной деятельности, в 2022 году стал недостаток квалифицированного персонала: 3,9% опрошенных организаций (вне зависимости от вида экономической деятельности) определили недостаток кадров как основной, или решающий, барьер, 11,3% – как значительный [2, с. 166]. Необходимо отметить, что количество предприятий, для которых недостаток квалифицированного персонала является основным барьером осуществления инновационной деятельности, изменялось: от 7,5% в 2010 году до 3,9% в 2022 году, что может свидетельствовать о двух параллельно идущих тенденциях – снижении кадрового голода российского бизнеса и перераспределении значимости отдельных факторов для развития инновационной активности. Невозможно, однако, недооценить важность обеспечения предприятия кадрами достаточного уровня квалификации (от уровня специалистов-исполнителей до высшего менеджмента) для инновационного потенциала организации.

Таблица 1. Инновационная активность и численность занятых по уровню образования в обрабатывающей промышленности [2-21]

Год	Инновационная активность	Численность занятых с высшим образованием, тыс. чел.	% от общего числа занятых	Численность занятых со средним специальным образованием, тыс. чел.	% от общего числа занятых
2010	13	2466	23,30	5399	51,02
2012	13,4	2664	24,86	5358	49,99
2014	13,6	2698	25,99	5198	50,07
2016	13,3	2797	26,92	5265	50,67
2018	23,2	2701	26,43	5236	51,24
2020	21,3	2847	28,42	5127	51,17
2022	20,7	2812	27,76	5253	51,85

В связи с существованием двух фактов – значимости обеспечения организаций кадрами (в том числе высококвалифицированными) и ведущей инновационной роли обрабатывающей промышленности в национальной экономике России – особенно интересным представляется анализ их взаимосвязи. Для проведения анализа была осуществлена выборка статистических

данных об уровне инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности и численности занятых с высшим и средним специальным образованием (табл. 1). Важно отметить, что статистические данные о численности занятых с высшим образованием публикуются раз в два года.

На основе статистических данных были получены расчетные значения коэффициента корреляции, показывающие силу корреляционной взаимосвязи инновационной активности с долей занятых работников с высшим и средним специальным образованием – 0,66 и 0,73 соответственно. Согласно интерпретации, предложенной в шкале Чеддока, силу корреляционной связи можно оценить как заметную и высокую соответственно. Для формирования функции зависимости инновационной активности от доли персонала с высшим и средним специальным образованием были построены точечные диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Точечные диаграммы с линиями регрессии (независимые переменные – доля персонала с высшим и средним специальным образованием)

Модели линейной регрессии, описывающие зависимость исследуемых величин, полученные в ходе построения графиков функции, имеют коэффициенты достоверности аппроксимации, равные 0,4312 и 0,5273 соответственно. Можно сказать, что степень соответствия полученных моделей линейной регрессии не вызывает полноценного доверия, а сами модели нецелесообразно использовать для построения прогнозов. Ситуация практически не изменится и при построении моделей регрессии иных видов (степенная, полиномиальная и др.), в отношении которых коэффициент достоверности аппроксимации принимает значения, близкие к 0,4312 и 0,5273 соответственно. Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимосвязь между инновационной активностью организаций обрабатывающей промышленно-

сти, безусловно, существует и имеет прямой характер (чем больше независимая переменная, тем больше зависимая), однако теоретическое моделирование такой взаимосвязи затруднено.

Для целей анализа взаимосвязи инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности с кадровым обеспечением была также осуществлена выборка данных о доли работников, выполнявших исследования и разработки в отчетных периодах, и о числе функционирующих в составе таких предприятий научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений (Табл. 2).

Таблица 2. Инновационная активность, доля занятых исследованиями и разработками и число «инновационных» подразделений [2-14]

Год	Инновационная активность	Доля работников, выполнявших исследования и разработки, %	Число научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений, ед.
2010	13	3,1	4147
2011	13,3	3,1	4488
2012	13,4	3,2	4426
2013	13,3	3,5	5074
2014	13,6	3,7	5309
2015	13,3	3,9	5130
2016	13,3	4	5087
2017	15,1	4	4696
2018	23,2	4,2	5162
2019	20,5	4,4	5521
2020	21,3	4,5	7174
2021	23,1	4,4	6097
2022	20,7	5,0	6473

На основе статистических данных были получены расчетные значения коэффициента корреляции, показывающие силу корреляционной взаимосвязи инновационной активности с долей занятых исследованиями и разработками и числом подразделений, непосредственно занятых в научно-исследовательской и проектно-конструкторской работе – 0,79 и 0,71 соответственно. Согласно интерпретации, предложенной в шкале Чеддока, силу корреляционной связи инновационной активности с обоими показателями можно оценить как высокую. Для формирования функции зависимости были построены точечные диаграммы (Рис. 2).

Рис. 2. Точечные диаграммы с линиями регрессии (независимые переменные – доля персонала, выполнявшего исследования и разработки, и число научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений)

Модели линейной регрессии, описывающие зависимость исследуемых величин, полученные в ходе построения графиков функции, имеют коэффициенты достоверности аппроксимации, равные 0,6214 и 0,5085 соответственно. Можно сказать, что степень соответствия полученных моделей линейной регрессии также не вызывает полноценного доверия, однако, достоверность модели взаимосвязи инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности с долей персонала, выполнявшего исследования и разработки, несколько выше, чем у иных моделей, построенных в ходе исследования. Как и в случае с моделями взаимосвязи инновационной активности с долей персонала с высшим и средним специальным образованием, использование моделей регрессии иных видов практически не влияет на повышение их достоверности.

Таким образом, несмотря на установленную заметную и высокую (согласно шкале Чеддока) корреляционную связь инновационной активности с отдельными показателями, характеризующими кадровое обеспечение инновационной деятельности, теоретическое моделирование такой взаимосвязи затруднительно. Соответственно, прогнозирование изменений инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности в зависимости от изменения исследованных факторов влияния также продолжает оставаться затруднительным. Необходимо отметить, что низкая степень достоверности установленных на основе метода линейной регрессии теоретических моделей объясняется, прежде всего, тем, что инновационная активность является результатом воздействия внушительной совокупности факторов: от объемов финансирования внедрения инноваций и доступности его источников до степени износа основных фондов и материально-технического обеспечения инновационной деятельности. Для построения теоретических моделей взаимосвязи инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности и разнообразных факторов влияния и прогнозирования высокой степени достоверности и точности необходимо проводить анализ с учетом всей совокупности таких факторов или наиболее значимых из них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Промышленное производство в России. 2023: Стат. сб. / Росстат. П 81 М., 2023. 259 с.
2. Индикаторы инновационной деятельности: 2024 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2024. 260 с.

3. Индикаторы инновационной деятельности: 2012 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. 472 с.
4. Индикаторы инновационной деятельности: 2013 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. 472 с.
5. Индикаторы инновационной деятельности: 2014 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, И.А. Кузнецова [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. 472 с.
6. Индикаторы инновационной деятельности: 2015 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 320 с.
7. Индикаторы инновационной деятельности: 2016 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2016. 320 с.
8. Индикаторы инновационной деятельности: 2017 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 328 с.
9. Индикаторы инновационной деятельности: 2018 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 344 с.
10. Индикаторы инновационной деятельности: 2019 / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, И.А. Кузнецова [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 376 с.
11. Индикаторы инновационной деятельности: 2020 / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.
12. Индикаторы инновационной деятельности: 2021 / Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 280 с.
13. Индикаторы инновационной деятельности: 2022 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2022. 292 с.
14. Индикаторы инновационной деятельности: 2023 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 292 с.
15. Труд и занятость в России. 2011: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2011. 637 с.
16. Труд и занятость в России. 2013: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2013. 661 с.
17. Труд и занятость в России. 2015: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2015. 274 с.
18. Труд и занятость в России. 2017: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2017. 261 с.
19. Труд и занятость в России. 2019: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2019. 135 с.
20. Труд и занятость в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2021. 177 с.
21. Труд и занятость в России. 2023: Стат. сб. / Росстат. Т 78 М., 2023. 180 с.

© Севастьянов Н.С., 2024.